

Világforradalom 2011.10.15 Budapest

Kategória: [2011. október](#)

A 2011. október 15-i békés „Világforradalom” magyar „Demokráciát most!” rendezvénye képekben.

Köszönjük a résztvevőknek, fiataloknak és öregeknek, magunknak és másoknak!

A BG71 stúdió által készített videó clipp

forrás: http://www.youtube.com/watch?v=jTK_JltR8Ko

Az október 15-i világforradalmi napot a világ 900 városában rendezték meg. A különböző eseményekről képek, filmek, rövid ismeretutók a linken találhatóak:

<http://taketesquare.net/2011/10/27/tribute-to-the-150-worldwide>. Jó böngészést kívánunk.

[tiltakozó mozgalmak](#) [társadalom](#) [magyarország](#)